

[☐ MENU](#)

O BASTÃO E O PERCURSO

novembro 1, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 11 – vol. 11 n. 68/2023

Em tarde-noite desse dia 31 de outubro a Escola Superior da Advocacia da OAB-MA foi palco de um dos seus mais significativos e concorridos eventos.

Seria redundante afirmar que o palestrante foi brilhante. Em se tratando do professor Alberto José Tavares Vieira da Silva a literatura pode reunir os mais exuberantes adjetivos. Homem culto, inteligente, perspicaz, sagaz e de vigor intelectual admirável; não há palavras que bastem. Por isso, e por ser ele um leitor, admirador e conhecedor do Padre Antonio Vieira, ontem invocado mais uma vez

em seu pronunciamento, eu, também, de Vieira me valho para dizer: Não basta o que basta; só basta o que sobeja.

Pois ontem, uma vez mais, transbordou sabedoria e sinceridade.

Eu considero mais do que uma palestra o que assisti. Foi um depoimento emocionado de quem traduziu, em cada palavra pronunciada, a verdadeira essência dos termos amizade e admiração. Emocionei-me muito, porque não era apenas o centenário de nascimento do patrono da ESA-MA que estava sendo destacado. Para mim foi como o recebimento da arca que um filho pode receber como herança de seu pai: a arca da dignidade humana e do exemplo do advogado como tesouro. E tudo assistido pelos netos do homenageado., Gustavo e Guilherme Santana.

Há gestos que são maiores quando sopesados pelo metal. Mas há gestos imensuráveis quando revestidos pela sinceridade. Foi o que testemunhei ontem à noite.

Com a clareza de quem aconselha alertando, o Mestre dos mestres do Direito da UFMA, destacou o lançamento da obra do neto do homenageado, professor Guilherme Saldanha Santana, – O – novo – mundo contemporâneo – Da dignidade à soberania em Brasil e Portugal. Certamente “seu avô estará feliz ao ver seu neto lançando o seu livro”. Por isso (digo eu) é preciso zelar pela memória dos que nos antecedem, para que tenhamos referenciais para os que nos sucedem.

Muitos professores, estudantes e autoridades deram brilho e encantamento ao evento em que aproveitei para entregar ao professor Alberto Tavares uma cópia do livro “Fadiga e acumulação de férias”, para que escreva o prefácio. Compõe o primeiro volume da coleção do Projeto Resgate da Memória Jurídica do Maranhão, em execução pelo Grupo de Pesquisa do CNPQ – Direito Constitucional Contemporâneo.

Como registro de gratidão e, também, de admiração, o professor Alberto Tavares merecia, como merecerá sempre, destaques dessa natureza.

Obrigado, Mestre, pelo depoimento, pela amizade e pelo conhecimento transmitido.

Mas minha emoção, ao apresentar a obra, também confessada por outros olhares, pelo orgulho de ver que a passagem de bastão continua em boas mãos, não seria completa se não registrasse minha gratidão ao Diretor Geral da ESA-MA, professor Marcelo Carvalho, ex-aluno e hoje colega, que proporcionou encontro tão significativo e de valor sentimental profundo. Também ao presidente da OAB-MA, Dr. Kayo Victor Saraiva Cruz agradeço, pois seu entusiasmo e determinação para que o evento ocorresse foi desde a apresentação da ideia.

Agradecer, muitas vezes, não significa ser grato, embora, também, não se confunda com a pobreza de hoje traduzida pelo modismo de falar “gratidão”. Nem sempre a gratidão revela o grato, porque é no reconhecimento do muito obrigado que reside a compreensão do gesto de acolhida e afeição.

Muito obrigado a cada um dos que contribuíram e compareceram ao evento, ainda quando não pessoalmente. Ficou-me a sensação de quem caminhasse de mãos dadas com o passado, segurando a mão do presente, para que no futuro outras mãos e outros corações possam reconhecer que um certo homem um dia disse, aqui: Muito Obrigado!

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito

- e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

PRÓXIMO POST

PROFISSÃO E OFÍCIO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)